

ИЗУЧЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЗОЦИМА ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ МАРГЕЛАНСКОЙ РЕДКИ

Дехканов Рахматуло Султанович,

к.х.н., доцент кафедры органической химии
Наманганского государственного университета

Абдуллаев Шавкат Вохидович

д.х.н., профессор кафедры органической химии
Наманганского государственного университета

Маматкулова Сураё Абдусаматовна,

(PhD) старший преподаватель кафедры химии
Ферганского государственного университета.

Салойидинова Малохат Кодиржон кизи,

соискатель Наманганского инженерно технологического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7568469>

Аннотация: Впервые из корнеплода редьки (*Raphanus sativus L.*), выращиваемой на территории Узбекистана, выделен лизоцим. С помощью хромато–масс–спектров выявлена идентификация аминокислот в составе лизоцима Маргиланской зеленой редьки и черной редьки. Изучено ингибиторное влияние и рекомендовано в качестве антиоксидантных соединений.

Ключевые слова: Маргеланская редька, аминокислоты, ингибитор, антиоксидант, хромато-масс спектроскопия

STUDY OF AMINO ACID COMPOSITION AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF LYSOZYME ISOLATED FROM MARGELAN RARE

Abstract: For the first time, lysozyme was isolated from the root crop of radish (*Raphanus sativus L.*) grown in Uzbekistan. With the help of chromato-mass spectra, the identification of amino acids in the composition of the lysozyme of the Margilan green radish and black radish was revealed. The inhibitory effect was studied and recommended as antioxidant compounds.

Keywords: Margelan rare, amino acids, inhibitor, antioxidant, gas chromatography-mass spectroscopy

ВВЕДЕНИЕ

В мировом масштабе особое внимание уделяется исследованиям, изучающим растительное сырье, содержащее естественные биологически активные вещества, которые обладают сильным фармакологическим воздействием. Особенно, в результате изучения растений, относящихся редьке, выделенные из них природные соединения, белки, витамины, углеводы, алкалоиды, минеральные соли, крахмал, целлюлоза широко используются в фармацевтической промышленности [1-4]. Выделение из таких растений природных биологически активных веществ исследование их состава и строения, производство новых видов безвредных и эффективных пищевых добавок, а также их классификация по номенклатуре (ТИФ) товаров внешне – экономической деятельности и реализация имеют большое значение [3-11].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Целью исследования является выделение из растений редьки (*Raphanus sativus L.*) лизоцима, выделение биологически активных веществ, разработка новых видов природных, безвредных и эффективных пищевых добавок, определение цифрового кода на основе ТН

ВЭД и их практическая реализация. Лизоцим был выделен впервые Флемингом, при этом он добавил свой биоматериал в 3 чашки со штампами: пневмококков, стафилококков и бактерий “AF coccus”. В итоге он определил что рост микроорганизмов подавляет не вирус а ферменте, способный лихизировать бапктерии, поэтому вещество было названолизимом, а выделенный штамм название Micrococcus lysodeikticus. В 1965 году Давид Чилтон Филлинг открыл трехмерную структуру лизоцимаю Лизоцим – каталитический белок, состоящий из 20 аминокислот.

Терапевтический эффект лизоцима определяется его противомикробным действием, которое зависит от ферментативной активности белка. Лизоцим частично или полностью лизирует (растворяет) клеточные оболочки тех микробов, у которых они состоят из хитинов, мукопептидов и глюкозаминопептидов, таким образом, исходя из особенностей строения клеточной стенки, более чувствительными к нему оказываются грамположительные бактерии. Антибактериальное действие лизоцима осуществляется по двум механизмам: ферментативному (гидролиз) и катионному, если у бактерии формируется резистентность (клеточная мембрана видоизменяется), гидролиз становится невозможным и тогда срабатывает второй механизм (молекулы белка встраиваются в клеточную стенку бактерий и образуют в ней поры, лишая микроорганизмы естественной защиты)

Лизоцим способен помочь в разных ситуациях: проблемы с кишечником и желудком, обморожения, ожоги, гнойные раны, ангина, отит, блефарокератит аллергической природы.

Лизоцим показан при анемии, пневмонии, стоматите, даже при хроническом гепатите! Для применения в пищевой, косметической и в фармацевтической промышленности используется лизоцим из белка куриных яиц.

В результате наших исследований из зеленой Маргеланской редьки был выделен белок лизоцим(фермент), изучен качественный и количественный состав [8-11]. Разработана технология выделения белка лизоцима и создана его электронная программа [9].

При нанесении на пластинку лизоцима в качестве стандарта, появляется синий цвет. После проявления пластинки нингидрином R_f стандартного лизоцима (маркера) соответствовала частоте R_f белка зеленой и черной редьки (рис.1).

Рис 1. Тонкослойные хроматограммы белков зеленой редьки (1) и черной редьки(2).

(бутанол: уксусная кислота пиридин: вода (15: 3:10:12)).

1 – Белки Маргиланской зеленой редьки; 2 – Белки чёрной редьки
3 – Стандартный лизоцим (5 мг/мл); 4 – Стандартный лизоцим (10 мг/мл)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучена биологическая активность лизоцима выделенного из Маргиланской редьки.

Исследования проведены сотрудниками лаборатории «Молекулярная биофизики» Института биофизики и биохимии при Национальном университете Узбекистана.

Относительно контрольных показателей Fe^{2+} индуцированный аскорбатом продукты окисления перекисным окислением липидов (ПОЛ) митохондрии печени, при концентрации лизоцима 20, 30, 40 мкг/л, выявлено уменьшение соответственно на $44,6 \pm 5,6\%$, $59,5 \pm 3,5\%$ и $65,0 \pm 4,7\%$ (рис 2).

Рис.2 Влияние лизоцима на процесс продукты перекисное окисление липидов (ПОЛ) в митохондриях печени, вызванное аскорбатом Fe^{2+} (достоверность относительно контроля $P < 0,05$; $P < 0,01$ $n=5$).

ВЫВОДЫ

Это доказывает, что при концентрации лизоцима 20, 30, 40 мкМ в митохондрии печени проявляются антиоксидантные свойства. Концентрация инулина 20 мкМ в мембране митохондрии снижена под влиянием Fe^{2+} аскорбата относительно контроля ПОЛ на 61,4+4,6%.

Список использованной литературы

1. Hanlon P.R., Barnes D.M. Phytochemical composition and biological activity of 8 varieties of radish (Турпи (*Raphanus sativus* L.)) sprouts and mature taproots - J. Food Sci. 2011, Jan-Feb., 76(1), C185-192. doi: 10.1111/j.1750-3841.2010.01972.x.
2. Абу Али ибн Сина. Канон врачебной науки. III том. Ташкент, 1996.
3. Бухарин О.В. Лизоцим и его роль в биологии и медицине / О.В. Бухарин, Н.В. Васильев. – Т.: Изд-во Томского университета, 1974. – 183с.
4. Лахтин В.М. Очистка и характеристика множественных форм лизоцима латекса папайи. //Лахтин В.М., Костанова Е.А., Арбатский Н.П. // Прикладная биохимия и микробиология. – 1995.-№2. – С.247-254.
5. МГС-межгосударственный стандарт. ГОСТ 23452-79. М. 2003 г. 169 с.
6. Аскарлов И.Р. Товарлар кимёси. Монография. Тошкент. 2019. 17-22 бетлар.
7. Аскарлов И.Р, Каримкулов К.М. Таможенная экспертиза и классификация товаров на основе химического состава Т. 2003. 192 с.
8. Абдуллаев Ш.В., Дехконов Р.С., Маматкулова С.А. Доривор ўсимликлар кимёвий таркиби. //Товарлар кимёси ва халқ таъоботи муаммолари ва истикболлари. VII-Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. АндДУ. 18-19 сентябр. 2020 й. 340-343 бет.

9. Гувохнома № DGU 10328. Абдуллаев Ш.В., Дехконов Р.С., Маматкулова С.А., Матмуродов У.У. “Турп ўсимлиги таркибидан лизоцим моддасини олиш технологияси”. 03.03.2021 й.

10. Маматкулова С.А., Дехконов Р.С., Абдуллаев Ш.В. Обозначение по ТНВЭД ТН некоторых плодов и овощей. НамДУ ахборотномаси. 2020 й. № 2. 94-101 бетлар.

11. Абдуллаев Ш.В, Маматкулова С.А, Назаров О.М. Компонентный состав экстрактов *Турп(Raphanus sativus L)*. произрастающего в Узбекистане. Universum: Химия и биология.: Электрон. научн. журн. 2019. № 8(62). С. 30-31.URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/7674>.